

PROBLEMATYKA ZATRUDNIENIA ELITY UKRAIŃSKIEJ W WARUNKACH EMIGRACYJNYCH: PRODUKCYJNA (ZWIĄZANA Z PRACĄ) CODZIENNOŚĆ POMIĘDZY ZWYKŁYM A WYMUSZONYM (CZESKA REPUBLIKA SÓCJALISTYCZNA 1921-1939 r.)

Zubko Olha

doktor nauk historycznych,
fachowiec Centrum Relacji Międzynarodowych oraz Działalności
Winnickiego Narodowego Uniwersytetu Agrarnego, Winnica, Ukraina
akademik75@meta.ua

Adnotacja. Historia codzienności - kompleksowe badanie tego, co się powtarza, "normalne" oraz zwyczajne, takie co tworzy styl i sposób życia u przedstawicieli różnych warstw społecznych, łącznie z reakcjami emocjonalnymi na wydarzenia życiowe i motywację zachowań. Jednak rekonstrukcja codzienności nie jest prosta. Po pierwsze, ten rodzaj działalności jest dość szeroki i wszechogarniający. Po drugie, historyk, badający codzienność ma zupełny brak źródeł lub też odwrotnie, ma bardzo dużo i te źródła dotyczą wyłącznie codzienności. Jednym ze strukturalnych elementów życia codziennego jednostki jest jej działalność produkcyjna, która w warunkach emigracyjnych przejawia się w formie: "Rosyjska akcja pomocowa", działalność szkoleniowa i wspólna, wynalazczość, manipulowanie ludzkimi słabościami, honorarium literackie, audiencję u wysoko postawionych osób (w celu konsumpcji i konwersacji), oddawanie drogich rzeczy do lombardu, kredyt w sklepach, budowa dróg, prace w prywatnych czeskich gospodarstwach, praca w czeskich zakładach żywnościowych, fizyczna niewykwalifikowana praca.

Słowa kluczowe: historia codzienności, emigracja ukraińska, Czechosłowacja międzywojenna, działalność produkcyjna (związana z pracą).

THE PROBLEM OF THE UKRAINIAN ELITE'S EMPLOYMENT IN EMIGRATIONAL CONDITIONS: PRODUCER (LABOR) SUSTAINABILITY BETWEEN URGENT AND DISABLED (CHSR, 1921-1939 gg.)

The history of everyday life is a complex study of repetitive, "normal" and habitual, that constructs a style and way of life among representatives of different social strata, including emotional reactions to life events and motives of behavior. However, the reconstruction of everyday life is not easy. Firstly, because this side of reality is quite wide and comprehensive. Secondly, the historian who studies the everyday or completely absent historical sources, or vice versa, has a lot of them and they (sources) are those relating exclusively to everyday life. One of the structural elements of everyday life of an individual is his production (labor) activity, which, under emigration conditions, manifested itself in the forms: "Russian aid action", course and circular activity, invention, manipulation of human weaknesses, literary fees, audiences from senior officials (with the aim eat and talk), put expensive things in pawnshop, loans in stores, road construction, work in private Czech farms, work in Czech catering establishments, physical unskilled labor.

Key words: history of everyday life, Ukrainian emigration, interwar Czechoslovakia, production (labor) activity.

ПРОБЛЕМА ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ В ЕМІГРАЦІЙНИХ УМОВАХ: ВИРОБНИЧА (ТРУДОВА) ПОВСЯКДЕННІСТЬ МІЖ ЗВИЧНИМ І ВИМУШЕНИМ (ЧСР, 1921-1939 рр.)

Історія повсякденності – комплексне дослідження того, що повторюється, «нормального» та звичного, того, що конструює стиль та спосіб життя у представників

різних соціальних прошарків, включно з емоційними реакціями на життєві події й мотиви поведінки. Проте, реконструкція повсякденності не є простою. По-перше, тому, що цей бік дійсності досить широкий та всеохоплюючий. По-друге, у історика, що досліджує повсякденність або повністю відсутні історичні джерела, або навпаки, їх дуже багато і вони (джерела) є такими, що стосуються виключно повсякденності. Одним із структурних елементів повсякденного життя індивіда є його виробнича (трудова) діяльність, котра в еміграційних умовах проявлялася у формах: «Російської допомогової акції», курсової та гурткової діяльності, винахідництва, маніпулювання людськими слабкостями, літературних гонорарів, аудієнції у вищих чиновників (з метою поїсти та порозмовляти), закладу дорогих речей в ломбард, кредитів у крамницях, будівництва доріг, роботи у приватних чеських фермерських господарствах, роботи в чеських закладах громадського харчування, фізичної некваліфікованої праці.

Ключові слова: історія повсякденності, українська еміграція, міжвоєнна Чехословаччина, виробнича (трудова) діяльність.

За визначенням доктора історичних наук Н. Л. Пушкарьової, «Історія повсякденності» (Everyday life history, Alltagsgeschichte, Histoire de la vie quotidienne) – це нова галузь історичного знання, предметом вивчення якої є сфера людської буденності в багатьох історико-культурних, політико-подієвих, етнічних та конфесійних контекстах. В центрі уваги історії повсякденності – комплексне дослідження того, що повторюється, «нормального» та звичного, того, що конструює стиль та спосіб життя у представників різних соціальних прошарків, включно з емоційними реакціями на життєві події й мотиви поведінки.

Тобто, головним у визначанні «повсякденного» є саме те, що регулярно повторюється (Пушкарєва Н. Л. <http://www.perspektivy.info/print.php?ID=50280>).

Проте, реконструкція повсякденності не є простою. По-перше, тому, що цей бік дійсності досить широкий та всеохоплюючий. По-друге, у історика, що досліджує повсякденність або повністю відсутні історичні джерела, або навпаки, їх дуже багато і вони (джерела) є такими, що стосуються виключно повсякденності.

Одним із структурних елементів повсякденного життя індивіда є його виробнича (трудова) діяльність. Не випадково, відомий філософ С. М. Булгаков стверджував, що саме виробнича (трудова) сфера є особливим, окремим способом боротьби за життя (Булгаков С.Н. 1990. с.412).

Проблема зайнятості української еліти в еміграційних умовах відтворена нами на основі мемуарів і щоденників української політичної інтелігенції, що вийшла за кордон через програш національно-визвольних змагань 1917-х-1921-х, і проживала в 1920-х-1930-х роках в міжвоєнній Чехословаччині. Це, насамперед, мемуари та щоденники В. Сімянцева; В. Іваниса; В. Проходи; Л. Лукасевича; С. Русової, Н. Наріжної, В. Короліва (старого), підкріплені архівними джерелами з фондів Центрального державного архіву громадських об'єднань України в м. Києві, так званою частиною «Празької еміграційної колекції» (ф. 269). Тоді як наукова новизна розвідки полягає у тому, що проблема еміграційної виробничої повсякденності ще не була предметом спеціального комплексного дослідження, оскільки в орбіті уваги українських та закордонних істориків – переважно політичний, військовий, дипломатичний та культурно-освітній вектори діяльності української еміграційної еліти.

Вихід за кордон, зрозуміло, змінив всю соціальну структуру українського емігранта: змінив його статус, його соціальні ролі. До усього, в умовах еміграції

виявилися втраченими усі попередні вагомі соціальні контакти, які підтримували емігранта в його минулому. І це не могло не позначитися на психологічному та фізичному стані останнього. Крім того, набуті раніше навички та професійна кваліфікація ставали в еміграції непотрібними та невідповідними. Різко впав рівень життя та брала за горло проблема професійної доцільності. Точніше її різновид – виробнича доцільність. За визначенням Софії Русової «було багато причин, що викликали сум і зневіру серед емігрантів, але основними рахувалися – сварки та відсутність роботи» (Русова С. 2004. с. 544).

Частково виходом із ситуації для українських вихідців стала започаткована чехословацьким урядом в 1920-х роках «Російська допомогова акція», підкріплена в 1921-х-1925-х роках побутуючою серед українських пражан «концепцією швидкого повернення». Тому «напрочуд прудко» на чехословацьких теренах постали: дошкільні, середні та вищі навчальні заклади (Український дитячий притулок в Горних Черношицях, Українська гімназія в Модржанах, Український вільний університет, Українська Господарська академія в Подебрадах, Український вищий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова в Празі, Українська студія пластичного мистецтва); громадські (Товариство «Ліга Української Культури» та Товариство «Єдність» у Празі) й професійні товариства (Українське правниче товариство, Українська селянська спілка); запрацювали різноманітні курси (крою та шиття, миловаріння, гарбарські, теслярські, автотракторні та інші). Таким чином на певний час українська інтелігенція старшого віку, котрій чи не найважче було перекваліфікуватися саме через свій вік, отримала стабільні засоби для існування. Так, посада професора УВПІ ім. М. Драгоманова в Празі обраховувалася 1200 чехословацькими кронами, доцент отримував 1000 чехословацьких крон, лектор – 800, а асистент – 500-600 крон. Існували невеликі доплати й на родину. Прожитковий мінімум емігранта в 1923-х-1933-х роках становив 1000 чехословацьких крон, що за офіційним курсом співвідношення чехословацької крони до американського долару як 100:2,96, фактично як 100:3, обраховувався в доларовому еквіваленті як 29 доларів 60 центів. І це за умови, що вартість одноразового проїзду у трамваї коливалася в межах 1-3 крон; чоловіча сорочка або жіноча блуза коштувала 150-300 крон, чоловічий костюм або жіноче плаття – 400-500 крон, а чоловіче або жіноче взуття – 200-600 крон. Найдорожчим був верхній одяг: вартість чоловічого або жіночого пальто складала 700-1000 крон в залежності від крою та якості тканини (Зубко О. С. 2010. с. 84-85).

Щоправда, потрібно відзначити й те, що українська професура та доцентство взяли на озброєння для боротьби з безробіттям також: літературні гонорари, аудієнції у вищих чиновників (з метою поїсти та порозмовляти), заклад дорогих речей в ломбард, кредити у крамницях і тільки наостанку фізичну некваліфіковану працю. Наприклад, у вільний від занять та літературної діяльності час, доцент УГА Василь Костянтинович Королів продавав патентовані держачки для брилів: «Один період ранніми ранками, коли Прага ще спала, – згадував він, – біг я на далекі передмістя затримувати робітників, що їхали на працю на велосипедах і пропонувати їм патентований держак для бриля при їзді на ровері. Був це маніпісінський щипок, що насаджувався на держало ровера і дуже дотепно тримав скиненого з голови бриля. З кожного проданого вішака мав

дістати півкрони. Протягом дня треба було продати 20, щоб існувати на хлібі, сирі і зелені» (*Королів-старий В. 1961. с. 160*).

Проміжним варіантом було ще винахідництво або маніпулювання людськими слабкостями (переважно азартністю та забобонами). Відомий професор й філософ Дмитро Іванович Чижевський (1894-1977) пропонував свого часу як у Австрії, так і у Швейцарії, а згодом і в Чехословаччині, винайдені ним, за згадками Надії Суровцевої, «якісь крильця для плавання», а полюбяючи котів, розробив рекомендації для європейських багатіїв по розведенню та догляду тих або інших котячих порід; маючи ж феноменальну пам'ять, він пам'ятав номери усіх своїх проїзних квитків і цим вигравав суперечки «на гроші» (*Суровцева Н. 1996. с. 95*). Оригінально виходила із скрути і Наталя Геркен-Русова (1897-1989) – художниця театру та кіно, графік, дружна Юрія Русова, – котра досить професійно ворожила на камінчиках.

Досить часто виживали професура та доценство й за рахунок так званих «присадибних ділянок». За відсутністю стабільної викладацької роботи, за основи фермерського господарювання та первісне накопичення капіталу взялися, за згадками професора Василя Іваниса, в першу чергу, як на диво, українські хіміки. На той час українцями вирощувалися переважно: цибуля, часник, огірки та помідори. Доходило навіть до того, що професура та доцентство змагалися, у кого що виросте краще. В деяких випадках складалося так, наприклад, що на 1 куці виростало до 70 помідорів. «Тоді чехи ще не вживали сирих, дозрілих помідорів чи огірків, – зауважував Василь Іванис, – і певний час спершу косо дивилися на українців, які споживали «червоні та зелені бур'яни»» (*Іванис В. 1962 с. 33*). Три чверті врожаю йшло саме на продаж.

Певну кількість грошових компенсацій у вигляді стипендій розміром 400-500 крон від чехословацького керівництва отримали й українські студенти. Проте молодь, на відміну від професури, не обмежувалася лише здобуттям вищої освіти, до якої, зауважимо, підходила досить з прагматичними намірами, а й собі шукала різноманітних підробіток (будівництво доріг, робота у приватних чеських фермерських господарствах, робота в чеських закладах громадського харчування та інших). «...Через Громком (Український громадський комітет (1921-1925) – О. З.) згадував Валентин Сімянців – чоловік двадцять-посебладців дістало працю в маєтку пана Микулова (десь аж під Пльзем). Не так близько до Посеблад. Розглядали ми той край – гарні села з гарними забудовами – ніде солон'яної стріхи, все черепиця червона. Расова скотина пасеться. Великі череди. Багато фабричних коминів. Бруковані гарні дороги... В маєтку завів нас пан Микулов до службового приміщення. Простора з великими вікнами кімната, попід стінами ліжка на вояцький штиб з матрацами, на ліжках дбайливо складені подушки, простора, прикривки, рушники – все чистеньке. Посеред кімнати великий стіл, навколо лави, стільці..... Трохи розім'ялись з дороги, повмивались, а тут і вечерю несуть. Білий хліб і багато, масло, м'ясо печене і кава. Кожен дістав ложечку, видельце, ніж. У перший день дістали ми і статут: що можна, а чого не можна робити, до кого звертатися, коли будемо діставати платню. Були й жнива, а потім возовиця. У господаря було чимало добрих машин, але і в великих господарствах їх вистачало. Були тут також ліса, грибів багато...» (*Сімянців В. 1973. с. 85-86*).

Так в середовищі українського еміграційного студентства в 1920-х роках існував своєрідний «рейтинг професій», в якому «золото» утримували інженери та економісти (кооператори), «срібло» – вчителі та ветеринари, а «бронза» була за медиками та юристами (*Шрамченко Л. 1926. с. 14-18*). Та все ж здебільшого, реальний стан речей ілюстрували згадки Левка Лукасевича: «Я, на жаль, не користав з ніякої стипендії, а жив із заробітків комівояжера чеської фірми лікерів і з аквізії оголошення до чеських часописів і календарів» (*Лукасевич Л. 1982. с. 138*).

На дещо вищому від професури й студентства умовному щаблі виробничої (трудової) доцільності були гуртківці, керівники та учасники громадських і професійних організацій. І така вищість пояснювалась тим, що ця частина української еміграційної спільноти навчалася не тільки конче необхідному в побуті, а й ґрунтовно – основам конкурентності.

Так, наприклад, мав підприємницький хист волинський кооператор, асистент політичної економії та правознавства УВП ім. М. Драгоманова Федір Олександрович Сумневич (1885-?). В 1923 році він був обраний на посаду голови Української Селянської спілки в Празі. На базі цієї організації було створено чи не найбільшу кількість різноманітних курсів: бібліотечні, бортницькі, курси консервування та ремонту взуття та багато інших. Проте, найбільшою популярністю, як серед старого, так і молодого еміграційного контингенту, користувалися автотракторні курси – сучасний аналог курсів з підготовки водіїв різних категорій (*Зубко О. 2017. с. 298-299*). Курси запрацювали в 1925 році, тоді як протягом 1924-го, Федір Сумневич активно листувався з майбутніми викладачами курсів щодо оптимальних і належних умов оплати їх праці, виробляв правила прийому та навчання, розшукував трактори й автомобілі для лізингу та оренди. За свідченням багатьох українських, білоруських й навіть австрійських вихідців, за свідченням, власне, самих чехів і словаків автотракторні курси мали шалену популярність в Празі. І справа крилася не тільки в тому, що курси реально дозволяли здобувати засоби для прожиття, але в тому, що це було престижно, модно, зисково. Крім того, неодмінним атрибутом належності до «табору автотрактористів» була якісна шкіряна куртка. А їх (куртки) безкоштовно роздавали усім тим, хто мав реальні успіхи.

1925-1928 роки стали переломними роками в житті української празької еміграційної спільноти. З одного боку почала поступово згортатися «Російська допомогова акція», з іншого – українську еміграційну спільноту зачепило явище «поворотництва», поклавши кінець надіям щодо нежиттєздатності комуністичного режиму. Тоді як «крапкою біфуркації» виявився 1929 рік – рік початку світової економічної кризи, котра в ЧСР затяглась аж до 1935 року. Чехословацьке керівництво, зважаючи на кількість емігрантів, яка не зменшувалася, почало захищати законодавчо національний ринок праці навіть від некваліфікованої робочої сили. Василь Прохода, котрий отримав в 1929 році диплом інженера УГА, писав про ті часи так: «Знайти якусь працю було неможливо. Було тоді загальне безробіття, а тому навіть на тяжку фізичну працю треба було мати протекцію. Диплом лісового інженера УГА не мав державного призначення... Тому, щоби використати весняну пору, вирішив я зайнятися розведенням домашніх птахів. Вкладав я до інкубатора по 180-200 яєць. Популярними тоді були кармазинки. З цих яєць вилуплювалося 120-140 курчат. В кінці жовтня мої кармазинки почали

несміливо, але нестися. Згодом я почав виймати з контрольних гнізд не менше півсотні яєць. Це означало, що за місяць я мав півтори тисячі яєць. Прибуток 1.500 корон. (44 долари 40 центів. – О. З.). 500 корон знову йшло на корм. З 1.000 корон на місяць у цілому, за умови власної картоплі та зелені, йшло 400 корон. До усього, курчата-півники продавалися по 10 корон за штуку. На свіжі яйця взимку завжди був попит. В цілому взимку 1 яйце коштувало 1 корону 20 гелерів, а тушка курки – 25-30 корон» (*Прохода В. 1972. с. 126, 130*).

Виходила зі скрути різними шляхами й професура. Наприклад, в ресторанах та на різноманітних музичних заходах виступала «права рука» Олександра Кошиця, перша українська жінка-диригент Платоніда Росіневич-Щуровська (1893-1973). Онука Софії Русової Ольга на кілька років стала постійною натурщицею художника-графіка Сергія Мако з Української студії пластичного мистецтва (майбутнього розробника логотипу-емблеми фірми «Люфтанза» – О. З.). «Мако, – писала Софія Федорівна 19 липня 1930 року, – з неї малюватиме, а вона позируватиме. 6 корон в годину. Набереться 50 корон в тиждень. Ось такі чудні заробітки....» (*Русова С. 2004. с. 313*). Наталка Наріжна згадувала, що найбільш дорогими та вправними модистками в середовищі українських пражан в 1930-х були Наталія Дорошенко та Одарка Слюсаренко. Про Наталію Михайлівну Наріжна писала: «Вона також зайнялася шиттям і в цьому фаху мала мати великий успіх. Я особисто цього не знаю, бо ціни Наталі Михайлівни були мені не кишені» (*Наріжна Н. 2010. с. 19*). Тоді як про пані Слюсаренко, Наріжна відзначала, що ця напрочуд балакуча жіночка, котру не міг ніхто переговорити, мала «клієнтелю обширну і не тільки українську; одначе до себе вона роботи не брала, а їздила по домах» (*Наріжна Н. 2010. с. 25*).

А інженер Валентин Сімянців, котрому таки пощастило знайти роботу за фахом, в 1936-му та в 1939-му роках зауважував вже наступне: «Працювала більшість наших посіпак на будівництві в гідроелектростанції на річці Влтаві. (Шлюзові комори і привід – рукав річки з'єднували турбіни – саме те для нагідротехніків). Дуже боліли руки!!!! Руки лікували так, як ото альхіміки: змішувалася гліцерина з цитриновим соком, сумішшю пропитували бинти чи ганчір'я, натягалося на руки і так вкладалося спати. ... Інженер-інженером, а вантаж піску – погодинна оплата. 5-6 корон за годину. Заробити 35 корон в день було в ті часи фантастикою» (*Сімянцев В. 1978. с. 95-96*).

Отже, життєві реалії 1920-х, а згодом й 1930-х в ЧСР років змушували українських вихідців цілковито перекроювати своє фахово-професійне життя, надавати перевагу вимушеним, а в чомусь і морально ненависним справам, що дозволяли виживати в новому ворожому суспільстві: «Будяком еміграційної психи, – слушно зауважував Королів-старий, – стала резигнація: «Та за що ж така кара? Вдома ми були «славні бубни», а тут «собача шкура»». Етика летить геть! На авансцену виступають свідомий зоологічний егоїзм і боротьба за існування. За всяку ціну! І на цьому закінчується життя емігранта» (*Королів-старий В. 1961. с. 151*). На жаль, зауваження Короліва старого виявилися, фактично, пророчими зауваженнями.

Література:

1. Пушкарёва Н. Л. «История повседневности» как направление исторических исследований. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.perspektivy.info/print.php?ID=50280> (Дата доступа – 1.06.2016 г.)

2. Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: Наука, 1990. 412 с.
3. Русова С. Мемуари. Щоденники. К.: Поліграфкнига, 2004. 544с.
4. Зубко О. Є. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923-1933 рр.) / Зубко Ольга Євгенівна. Дис. канд. іст. наук. 09.00.12 (Українознавство). – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. 224 с.
5. Королів-старий В. Згадки про мою смерть. Укр. в-во «Добра книжка» 169 випуск, Торонто, 1961. Вибрані твори. Том 1. 2-ге видання. 289 с.
6. Суровцева Н. Спогади. – Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 1996. 432 с.: іл.
7. Іванис В. Стежками життя. Спогади. Книга V /Василь Іванис. – Новий Ульм. Німеччина. 1962. На чужині. 284с.
8. Сімянців В. Студентські часи. (Спогади). Чехо-Словаччина. Роки 1923-1929. Вашингтон. Д.К. 1973. 91с.
9. Шрамченко, Л. Українське, білоруське та грузинське студентство на високих школах ЧСР. Статистичний нарис. – Подєбради. Б.м.в., 1926. 34с.
10. Лукасевич Л. Роздуми на схилку життя. – Нью Йорк: С. Бавнд Брук: Українське православне товариство святої Софії, 1982. 304 с.
11. Зубко О. Мурованокурилівчанин Федір Сумневич на чолі Української Селянської спілки в Празі (1923-1929) /Ольга Зубко// Друга Мурованокуриловецька науково-краєзнавча конференція /Матеріали конференції, 22-23 вересня 2017 р., смт. Муровані Курилівці – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2017. 472 с.
12. Прохода В. Записки непокійного. Книга II. На чужині. Національно-культурна діяльність, боротьба за існування. З перебування на чужині /Василь Прохода. – Новий Ульм. Німеччина. 1972. 306 с.
13. Русова С. Мемуари. Щоденники. К.: Поліграфкнига, 2004. 544с.
14. Наріжна Н. Дитячими очима (Спомин) /Наталка Наріжна. – Praha, 2010. Vydalo Sdruženi Ukrajinek v České republice. Editor Mykola Mušinka. 100 s.
15. Наріжна Н. Дитячими очима (Спомин) /Наталка Наріжна. – Praha, 2010. Vydalo Sdruženi Ukrajinek v České republice. Editor Mykola Mušinka. 100 s.
16. Сімянцев В. Інженер-емігрант в Чехо-Словаччині. Роки 1929-1945. Четверта книга спогадів /Валентин Сімянцев. В-во Юліяна Середняка. Buenos Aires – Philadelphia. 1978. (230с.) С.95-96.
17. Королів-старий В. Згадки про мою смерть. Укр. в-во «Добра книжка» 169 випуск, Торонто, 1961. Вибрані твори. Том 1. 2-ге видання. 289 с.